

АЁЛЛАР РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИГА ОИД АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Рохимберганов Сардорбек Нураддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти йўналиши 3-босқич 311-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908622>

Аннотация: Ҳориж тажрибаси аёллар ўртасида жиноятнинг криминалистик характеристикаси ўзига хос хусусиятга эгалиги, уларнинг ҳуқуқбузарлигини ажралиб турадиган хусусиятини аниқлаган, изланишлар жараёнида аёллар ўртасида жиноятнинг ўзига хос махсус бўлган жиҳатларини аниқлаган.

Калит сўзлар: аёллар рецидив жиноятчилиги, хорижий давлатлар тажрибаси, уй-жой масалалари, лавозимларга тайинлаш, жазо тайинлангаш.

Кўп изланишлар натижасида куйидагиларни гувоҳи бўлдик аёллар одатда жиноятларини катта ёшда содир этишади, жиноятларининг келиб чиқиш сабаб ва шароитларини ўрганганимизда куйидаги сабабларга дуч келдик. Уй-жой масалалари бўйича, оила ва иш- юмушлари, шахсий эҳтиёжларини вақтида қондирилмаганлиги ва бошқа кўплаб камчиликларнинг босими остида келиб чиқаётган келишмовчиликлар сабаб бўларкан.

Куйидаги маълумотга асосан ғарбнинг статистикасини ўрганиш жараёнида аниқланган, барча ҳуқуқбузар аёлларни ўрганиш жараёнида – жиноят содир этган аёлларнинг яримидан кўпи 30 ёшдан ошган аёллардир. Маълумотларга кўра 30-49 ёшли аёлларнинг ҳаётини фаолияти юқори бўлиб, уларнинг криминалистик ҳатти-ҳаракатларида яққол кўзга ташланиб турадиган жиҳатлари, уларнинг хулқ-атвори, ҳархил вазиятларда ўзларини тутиши, мансаблари орқали қўлга киритган ҳурматлари, ўқув даражалари бази белгиларга кўра ҳаётини поғонасини ҳам кўришимиз мумкин, яъна бир ҳуқуқбузар аёлни ажратиб турадиган белги бу - унинг ҳаётда синовларга бардош бера олмаслигидир, кийинчиликсиз осон, ёмон йўللарга кириб кетишидир. Шахсий ҳаётига келсак 30 ёшдан ошган ҳуқуқбузар аёлларнинг ва айниқса, 40 ёшли аёлларнинг ёлғизлиги, ота-онасидан эрта ажрагани, ва турмуш 55 ўртоғи йўқлиги маълум бўлди. Аёлларнинг аксарияти ҳозирги кунда назар солсак, аксарият, 30-45 ёшгача бўлган аёлларнинг жамиятда бўлган ўрни, ижтимоий ва сиёсий фаолиги, ишлаб чиқариш соҳаларида тутган ўрни диққатга сазовордир, базилари эса жаҳонда бошлиқлар лавозимларга тайинланяпти.

Ҳуқуқбузар аёллар жиноят содир этиш вақтида яримидан кўпи турмуш қўрган, бир ёки ундан ортиқ фарзандлари бўлган аёллар ҳисобланади. Кўп ҳолатларда суд ҳукмига кўра жазо тайинлангандан сўнг, маҳкума жазони ижро этиш муассасасидаги шароитларга ҳали кўникмай туриб, унинг оиласи бузилиб кетяпти ва эркак кишиларнинг кўпи бошқа аёллар билан оила қуряпти, таъкидлаб ўтиш керак-ки, ҳамма хорижий давлатларда бундай камчиликлар кузатила берилмайди. Такидлаш жоизки, жазодан озод этилган аёллар тўғри йўлга кириб, тинч ва тотув ҳаёт қуриб кетишмоқда АҚШнинг машҳур журналининг маълумотига кўра, жиноят содир этаётган аёлларнинг кўпчилиги қисми олий ва ўрта-махсус маълумотли, яъни меҳнатга лайоқатли, қўлида ҳунари бор аёллар содир этган. Бундай вазият келиб чиқиши ўрганилганда, объектив ва субъектив омиларни ҳаётнинг бир бирига бўлган қарама қаршилиглари, кўп

меҳнат қилиб лекин маошлари эҳтиёжларини қопламаётганини ва “тоза” меҳнат билан Мегалополистан уй сотиб ололмаётганлиги, машина ҳайдай олмасликлари, уй-юмуш ва бошқа шахсий муаммоларни сабаб қилиб кўрсатишган.

Аслида эса америкалик криминолог олимларининг фикрича:

-дунё ривожлангани сари технологиялар ривожланиб бормоқда ва ҳар бир боланинг онгига компьютер ва бошқа технологиялар орқали “заҳарли” оммавий маданият йетиб бормоқда;

-таълим-тарбияни ота-оналар эмас, балким, компьютер- технологиялар бермоқда ва натижада шахс ҳис-туйғусиз ўсмоқда;

-аёлларнинг аксарияти балоғат ёшидан ўрганиб қолган, енгил-елпи ҳаётлари орқали улар жиноий гуруҳларнинг илмоғига илиниб ҳар-ҳил оқимларга аралашиб қолишмоқда;

-қизларни балоғат ёшида ҳеч бўлмаганда ўзи мустақил равишда оиласи учун таом таёрлаш, отаси ёки яқин синглиси, укаси учун бир нимани тикиб бериши, оиласи учун хар куни фойдали кўл меҳнатини бажариши йўқолиб кетганлиги, аёллар замонавий асбоб-ускуналарга ўрганиб қолгани натижасида кўлида бажариши лозим бўлган вақтда ўша машинка ёки яқин дўконга бориб тайёр таом олиб келиши, уларни “оилам учун” деган фикрдан узоқлашишига сабаб бўлиб келмоқда;

-яна бир муҳим жиҳат аёл киши бармоғидан келадиган нейротўлқинлар, уларни аёл жинсига мансублигини билдириб турувчи мияга ягона тўлқинларни ёқолиб кетайётганлигини таъкидлаб ўтишади.

“Аёлларни жиноят содир этиш омилларини санаш учун сон етмайди,-дейди Ю.М.Антонян,- лекин ёшлигида кичик қийинчиликларга чидай олмайдиган шахс, келажакда кўп муаммоларга дуч келганда, оғир меҳнатдан қочиб енгил меҳнатни танлаш орқали, бир жойда кўним топмай, оқибатда жамиятнинг заиф нуқтаси айланади”.

Ҳақиқатдан ҳам юқорида такидланганидек, аёлларимизни орасида жиноятчиликнинг ортиши ва бу орқали нафақат уларнинг балки келажак ёш авлод қизларининг ҳам жамиятда шундай аёллар таъсирига тушишига ва эндиликда жамиятда аёллар жиноятчиликларининг янги авлоди сифатида вужудга келишига имкон яратиб бериш ташвишли ҳолат.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқидан. [//https://president.uz/uz/lists/view/3435](https://president.uz/uz/lists/view/3435)
2. Антонян Ю.М Социальная среда и формирование личность преступника.- М.,1975.С. 108
3. <https://www.http.xalq.so'zi>